

Generador de marcas de RF

Ings. José D. Britos * y Roberto L. Krutiansky *

Introducción

En un receptor superregenerativo es difícil determinar con precisión la frecuencia de oscilación. Ello se hace más difícil cuando se está realizando un barrido de la misma. Para solucionar este problema y determinar con exactitud la frecuencia de trabajo, se diseñó el presente generador que provee marcas indicativas de frecuencia cada 5, 10, 25 y 50 kHz. La generación de estas marcas se produce batiendo la onda de frecuencia desconocida con otra sintetizada a partir de un cristal para ser usada como referencia.

Teoría de funcionamiento

En primer lugar analizaremos las ondas a batir que son:

- a) La señal del superregenerativo.
- b) La señal de referencia.

a) Se trata de una onda de RF que es barrida en frecuencia y que se desea marcar cada vez que ésta es un múltiplo de 5 kHz (puede ser 10, 25 o 50 kHz, según se elija). A esta última se la denominará "frecuencia de marca" (F_m). Por provenir de un receptor superregenerativo, su forma de onda es gaussiana como muestra la Fig. 1.

La transformada de Fourier de esta señal da un espectro en el dominio de frecuencia, cuya fundamental es f_1 , con bandas laterales espaciadas cada f_2 , kHz, Fig. 2.

b) Esta onda debe poseer en el dominio de la frecuencia componentes espaciadas en F_m , dentro del rango en el cual será barrida f_1 . Para realizar esto se genera una onda de 30 MHz en "paquetes" de F_m , lo que da en el espectro de frecuencias una fundamental de 30 MHz y bandas laterales cada F_m , Figs. 3 y 4.

Las mencionadas señales a) y b) son batidas obteniéndose como resultado señales de frecuencia suma y

diferencia de las incidentes. Cuando estas frecuencias sean iguales se obtendrá una señal diferencia de frecuencia cero (de muy baja frecuencia), que es detectada mediante el uso de un filtro pasabajos y se utiliza para generar la mencionada marca en un conformador de pulsos.

Descripción

En la Fig. 5 se presenta el diagrama en bloques del generador de marcas para luego explicar detalladamente cada una de sus etapas.

a) Sintetizador (Fig. 6)

Se emplea el clásico oscilador a cristal con compuertas TTL que provee una frecuencia de 10 MHz. A esta frecuencia se la triplica por medio del amplificador compuesto por T_2 y el tanque LC sintonizados en 30 MHz, el transistor T_1 actúa como preamplificador. Con la misma señal de 10 MHz se entra a una cadena de cuatro divisores por 10, se utiliza para este caso el 7490, obteniendo como salida frecuencias de 5, 10, 25 y 50 kHz seleccionadas mediante las compuertas C_1 , C_2 , C_3 , C_4 y C_n . Con esta señal y la de 1 MHz se realiza el producto lógico para reforzar las bandas laterales de 30 MHz.

* Integrantes del "Grupo de Desarrollo Electrónico e Instrumental" del Instituto de Matemáticas, Astronomía y Física de la Univ. Nac. de Córdoba.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Mediante el transistor T_3 se logra la amplificación necesaria para poder comandar la compuerta del TEC T_1 que modula la señal de 30 MHz, luego de lo cual se amplifica finalmente en T_5 .

b) Multiplicador (Fig. 7)

Se ha utilizado el modulador balanceado MC1496 L de Motorola en el que se batan las señales provenientes del sintetizador y la señal a marcar, obteniendo las

Fig. 5

señales suma y diferencia. Sólo cuando haya superposición de espectros se obtiene una señal diferencia de frecuencia cero (baja frecuencia). Esta última señal es la que interesa, y se selecciona mediante un filtro pasabajos.

Es decir que el superregenerativo, que barre en frecuencia, da una señal, que se bate con la señal del sintetizador obteniéndose una indicación cada vez que la frecuencia fundamental y las bandas laterales coinciden.

Fig. 6 — Circuito del sintetizador. L^* fue calculada en base a datos del "Vademecum de Radio y Electricidad", del Ing. E. Packmann. Para este caso, los autores eligieron alambre de 1 mm^2 de sección, 7 espiras sobre núcleo de aire.

Fig. 7 - Circuito de la etapa moduladora balanceada. Se dan a continuación las conexiones de las patitas del integrado. 1, entrada de señal (+); 2 y 3, ajuste de ganancia; 4, entrada de señal (-); 5, polarización (fuente de corriente); 6, salida (+); 7, sin conexión; 8, entrada de portadora (+); 9, sin conexión; 10, entrada de portadora (-); 11, sin conexión; 12, salida (-); 13, sin conexión; -14, -V_{CC}.

Fig. 9 - Circuito de la etapa conformadora de pulsos (monoestable).

El MC1496 brinda la posibilidad de utilizar salida diferencial para entrar del mismo modo en el filtro pasabajos.

c) Filtro pasabajos (Fig. 8)

La misión de éste es seleccionar la señal de baja frecuencia proveniente del modulador balanceado, entre todos los batidos que allí se generan.

El filtro propiamente dicho fue implementado con un amplificador operacional (741) según se indica en la Fig. 8. Al mismo se lo utiliza en entrada diferencial y de allí que se ponen las resistencias de realimentación de forma que el amplificador trabaje en forma diferencial. A la salida del filtro se ubicó el diodo zéner para lograr mayor inmunidad frente al ruido, pues sólo la señal tendrá tensión suficiente para superar la barrera impuesta por el zéner.

d) Conformador de pulsos (Fig. 9)

Se ha implementado mediante un doble monoestable regatillable (retriggerable) y reajutable (resetable), es decir que son dos monoestables en un solo integrado.

El modo de operación se detalla a continuación. Luego de aparecer la señal se dispara el primer monoestable e inmediatamente el segundo. El primero posee una constante de tiempo de 10 segundos, aproximadamente, y la constante del segundo es la décima parte del primero. La misión del primer monoestable es inhibir la entrada de pulsos durante 10 segundos y el segundo conforma un pulso de 1 segundo de duración.

Se han utilizado dos monoestables porque el barrido de frecuencia del superregenerativo es muy lento y, si se desea evitar varias marcas, las constantes de tiempo deben ser lo suficientemente largas. Si se usara un solo monoestable el juego de valores de resistencia y capacitancia sería mayor que los recomendados por el fabricante. Por ello se hizo que un monoestable dispare al otro llevando valores a límites razonables. Debe aclararse que esta solución no es muy onerosa ya que se incluyen los dos monoestables en un solo chip.

Fig. 8 - Circuito del filtro pasabajos.

(Continúa en la pág. 222)

para un rango 3 veces mayor: hay que sumarle 10 dB

para un rango 10 veces menor: hay que restarle 20 dB

Diagrama de niveles

El nivel de la señal a lo largo de un sistema de comunicaciones se puede representar gráficamente por medio de un diagrama de niveles.

Ejemplo:

En este ejemplo se tiene a la entrada -5 dB, luego hay un tramo de línea que produce una atenuación de 15 dB, luego está un amplificador que tiene una ganancia de 25 dB y finalmente hay otro tramo de línea con una atenuación de 20 dB, a la salida se tiene -15 dB. Se dice que el circuito tiene, en este caso, un equivalente a 10 dB.

El diagrama de niveles permite visualizar claramente el nivel de la señal a lo largo del circuito. ■

Uso de un microprocesador para monitoreo . . .

(de la pág. 218)

Fig. 7

la llave en AUTOMATICO, el display se encenderá intermitentemente presentando con una cierta frecuencia programada, la indicación del sensor y de la magnitud medida correspondiente. Pasando la llave a MANUAL, el display presentará sólo un sensor con su indicación, permitiendo el pulsador P el cambio del sensor indicado hasta aquél que se desee.

EL RUIDO Y SU CONTROL

Ing. Alberto Behar

Origen, efectos, medición y medios de control del ruido.

En todas las librerías técnicas y en:

Arbó S. A., Av. Martín García 653, Bs. As.

Fig. 8

La primera aplicación práctica de la filosofía de diseño descrita precedentemente merece ser mencionada, quizás por su sencillez o por las conclusiones que puedan ser sacadas. Se implementó el microprocesador SC/MP-KB para la observación de la temperatura por medio del display, sensada por un termistor NTC. Fig. 8. Por razones de minimización de memoria se modificó el programa desarrollándolo para una característica decreciente.

Con simples modificaciones el programa mencionado permitirá manejar activadores para efectuar el control de la variable sensada. ■

Bibliografía

- "Designing With Microprocessors" - Don L. Cannon, PhD y Colaboradores - Learning Center, Texas Instruments.
- "SC/MP Programming and Assembler" - Manual.
- "Operational Amplifiers" - J. Graeme, G. Tobey - Mc Graw Hill.

Generador de marcas de RF

(de la pág. 216)

Ejemplo de utilización

En el caso particular de los autores, el generador de marcas fue utilizado para observar la frecuencia de resonancia de una muestra de paradiclorobenceno. Ello se logró barriendo en frecuencia con el superregenerativo entre 32 MHz y 34 MHz, registrándose el pico de absorción indicativo de la resonancia de la muestra entre las marcas correspondientes a 33,8 y 33,85 MHz, dato que es bastante difícil de precisar por otros métodos.

El equipo fue realizado para el grupo de Resonancia Magnética Nuclear del Instituto de Matemáticas, Astronomía y Física de la U.N.C.

Agradecimientos

Los realizadores agradecen al Ing. Carlos A. Marqués, integrante del grupo del que forman parte por el apoyo y colaboración prestada. ■